

Карпеко Ф.А.

Южно-Сахалинск, Банк России; Екатеринбург, УрФУ

ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНФЛЯЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАННЫХ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

Важнейшей составляющей планирования экономической деятельности домохозяйств, фирм и центральных банков в сложившихся реалиях является прогнозирование инфляции. Совершенствование методик определения будущей динамики данного показателя имеет богатую историю. Среди способов составления прогноза выделяются такие, как использование прошлых значений наблюдаемой переменной – адаптивные ожидания (Fisher, 1911), построение прогнозных значений на основе опросов экономических агентов (Carlson & Parkin, 1975), моделирование инфляции с помощью теоретической экономической логики и экономических предпосылок – например, задействование кривой Филлипса, (Stock & Watson, 1999). Выделяется эмпирическая оценка эконометрическими инструментами на основе других макроэкономических параметров, часто с включением вышеописанных методов (Cogley, Morozov & Sargent, 2005).

Ключевой особенностью исследований в области прогнозирования инфляции является учет инфляционных ожиданий, но при их оценке часто встречаются трудности, связанные с актуализацией данных, их обработкой и интерпретацией, наличием факторов цензора (Song & Shin, 2019). С развитием интернета люди все чаще стали пользоваться поисковыми системами, информационными агрегаторами и социальными сетями. Так, по состоянию на апрель 2023 года месячный охват ресурсов Яндекс, Google и ВКонтакте составляет 80,6%, 78,7% и 71,3% от населения РФ (Mediascope, 2023). Вместе с тем, появилась возможность использовать эту информацию для прогнозирования и выявления детерминант многих социальных, политических и экономических процессов, в том числе инфляции.

Работа Ettredge, Gerdes & Karuga (2005) является одной из первых, использующих данные интернет-запросов для объяснения макроэкономических переменных, конкретно – динамики безработицы в США. Авторы выявляют значимую позитивную зависимость между связанными с безработицей запросами в интернете, на основе данных Wordtracker, и непосредственно исследуемым показателем. Kholodilin, Podstawski, Siliverstovs & Bürgi (2009) анализируют возможность использования информации о запросах в поисковой системе Google для прогнозирования потребления в США, выявляя преимущества использования данного параметра в кризисные

периоды. Временные ряды данных поисковых запросов, а также информация о количестве просмотров и редактирований тематических страниц в интернет-энциклопедии Wikipedia были использованы для создания эффективных стратегий торговли на фондовой бирже (Preis, Moat & Stanley, 2013; Moat, Curme & Avakian, 2013). Наконец, данные поисковых запросов, анализа текстов новостей и социальных сетей используются для составления прокси индексов инфляционных ожиданий и прогноза инфляции. Индексы строятся как на основе необработанных временных рядов, так и с применением метода главных компонент, а также сентимент-анализа. Различные исследователи использовали подобные подходы к изучению инфляционных ожиданий в Китае (Li, Shang, Wang & Ma, 2015), Великобритании (Hassani & Silva, 2018), США (Guzman, 2011) и России (Петрова, 2022). Данные авторы, так или иначе, приходят к выводу, что использование показателей инфляционных ожиданий в описанных формах может улучшить качество прогнозирования моделей, а также служить индикатором динамики инфляции. Отдельная работа Guriev & Melnikov (2016) затрагивает вопрос влияния инфляции на социальный капитал в России. Под социальным капиталом авторами понимается набор убеждений, которые способствуют эффективному сотрудничеству общества и помогают преодолеть проблему безбилетника (Guiso, Sapienza, and Zingales, 2010). В их исследовании индексы социального капитала строятся на основе данных о поисковых запросах в системе Yandex, доказывається негативное влияние роста инфляции на уровень социального капитала. Кроме анализа взаимосвязей чисто экономических переменных с интернет-данными, многие работы рассматривают информацию из поисковых систем и иных интернет-ресурсов в качестве драйверов в других сферах, например, как предсказатель уровня распространения респираторных заболеваний (Polgreen, Chen, Pennock & Nelson, 2008) и психических расстройств (Knipe, Gunnell, Evans, John & Fancourt, 2021), составляющая ценообразования криптовалют (Kristoufek, 2013; Nepp & Karpeko, 2022), индекс информационного воздействия коронавируса (Rodionov, Ivanova, Konnikova & Konnikov, 2022).

Несмотря на наличие работ, изучающих интернет-данные в качестве прокси инфляционных ожиданий для России, не было замечено исследований, рассматривающих региональную детализацию на основе панельных данных. Выявлен исследовательский потенциал использования информации о социальном капитале для изучения экономических показателей, который, однако, был мало использован ранее. Также наблюдается дефицит статей, учитывающих высокочастотные временные ряды показателей, что является сильной стороной интернет-данных.

В рамках нашего исследования изучается динамика инфляции месяц к месяцу по России в общем и отдельно по 81 региону России за период с начала 2018 года по июль 2023 года. Размер общей выборки составляет 5494 наблюдения.

Рис.1. Динамика среднего значения индекса инфляции месяц к месяцу по регионам России с учетом среднеквадратического отклонения
Построено автором по данным Росстат

Рассматривается взаимосвязь ежемесячного показателя индекса потребительских цен с переменными инфляционных ожиданий и социального капитала, основанными на данных запросов пользователей в поисковых системах Google и Yandex, статистики страниц интернет-энциклопедии Wikipedia. Также мы учитываем запросы, которые имеют связь с заинтересованностью деятельности Центрального Банка среди населения. Вместе с этим, в модели включены контрольные экономические переменные, такие как валютная пара USD/RUB и уровень безработицы. Для учета индивидуальной зависимости региона от доллара в панельных данных используется произведение курса валюты на долю инвалютной задолженности в общей сумме задолженности юридических и физических лиц в регионе.

На основе предпосылок, полученных из рассмотренной литературы и первичного анализа используемых данных, нами были сформулированы следующие гипотезы:

1. Инфляционные ожидания на основе данных поисковых запросов имеют положительную взаимосвязь с динамикой инфляции;
2. Параметры социального капитала могут оказывать замедляющее воздействие на инфляцию;
3. Учет высокочастотных данных в модели улучшает качество прогноза будущих значений инфляции.

Чтобы иметь возможность использовать временные ряды с недельной и дневной частотой для оценки динамики инфляции с месячной частотой используется ряд моделей со смешанными данными MIDAS (Ghysel, Santa-Clara & Valkano, 2004) со спецификациями, содержащими различные переменные. Общий вид данных моделей, с учетом, что за низкую чистоту принята месячная, а за высокую – недельная, выглядит так:

$$Y_{t+1}^M = \mu + \sum_{j=0}^{P_Y^M-1} \mu_{j+1} Y_{t-j}^M + \beta \sum_{j=0}^{P_X^K-1} \sum_{i=0}^{N_K-1} W_{N_K-i+jN_K}(\theta^K) X_{N_K-i}^K + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

Y_{t+1}^M – временной ряд с месячной частотой M ;

$X_{N_K-i}^K$ – временной ряд с недельной частотой K ;

N_K – количество недель высокочастотной переменной;

$W_{N_K-i+jN_K}(\theta^K)$ – функция взвешивания.

В качестве функции взвешивания в нашем исследовании были использованы неэкспоненциальные полиномы Алмона. Полученные модели MIDAS сравниваются с моделями ARDL (Pesaran & Shin, 1998), которые имеют аналогичные спецификации, что позволяет проверить устойчивость оценок и сравнить прогнозную силу. Прогнозную и описательную способности мы сравниваем с помощью такого показателя, как среднеквадратичная ошибка RMSE.

По итогам регрессионного анализа сделан вывод о наличии положительной связи инфляционных ожиданий, основанных на поисковых запросах, на инфляцию, как на региональном, так и на общероссийском уровне. При этом также наблюдается и влияние со стороны инфляции на ожидания. В периоды сильных шоков эта особенность приводит к нарастающему циклическому взаимодействию.

Со стороны поисковых запросов, связанных с социальным капиталом выявлена отрицательная зависимость с инфляцией, что частично согласуется с выводами Guriev & Melnikov и подтверждает вторую гипотезу. Количество просмотров страниц с информацией об инфляции в Wikipedia имеет смешанное, в зависимости от лага, воздействие на индекс инфляции, при этом их встраивание в модель давало улучшение описательной способности. Отрицательная связь в данном случае может быть объяснена повышением осведомленности пользователя об экономическом процессе, что снижает инфляционные ожидания.

Кроме того, подтверждается третья гипотеза, так как оценка инфляции с помощью модели MIDAS была ближе к оригинальному временному ряду, чем оценка, полученная при ARDL. Об этом говорит показатель среднеквадратичной ошибки, который у модели с учетом высокочастотных данных был на 58,824% меньше.

Список использованной литературы:

1. Fisher, I. (1911). *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises*, New York: The Macmillan Company.

2. Carlson, J. A., & Parkin, M. (1975). Inflation expectations. *Economica*, 42(166), 123-138.
3. Stock, J. H., & Watson, M. W. (1999). Forecasting inflation. *Journal of monetary economics*, 44(2), 293-335.
4. Cogley, T., Morozov, S., & Sargent, T. J. (2005). Bayesian fan charts for UK inflation: Forecasting and sources of uncertainty in an evolving monetary system. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 29(11), 1893-1925.
5. Song, M., & Shin, K. S. (2019). Forecasting economic indicators using a consumer sentiment index: Survey-based versus text-based data. *Journal of forecasting*, 38(6), 504-518.
6. Mediascope: Internet audience April 2023. Available online: <https://mediascope.net/data/> (accessed on 10 May 2023). (In Russian).
7. Ettredge, M., Gerdes, J., & Karuga, G. (2005). Using web-based search data to predict macroeconomic statistics. *Communications of the ACM*, 48(11), 87-92.
8. Kholodilin, K.A., Podstawski, M., Siliverstovs, B., Bürgi, C., 2009. Google searches as a means of improving the nowcasts of key macroeconomic variables. Tech. rep., Discussion papers, German Institute for Economic Research.
9. Preis, T., Moat, H. S., & Stanley, H. E. (2013). Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. *Scientific reports*, 3(1), 1-6.
10. Moat, H. S., Curme, C., Avakian, A., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., & Preis, T. (2013). Quantifying Wikipedia usage patterns before stock market moves. *Scientific reports*, 3(1), 1801.
11. Li, X., Shang, W., Wang, S., & Ma, J. (2015). A MIDAS modelling framework for Chinese inflation index forecast incorporating Google search data. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(2), 112-125.
12. Hassani, H., & Silva, E. S. (2018). Forecasting UK consumer price inflation using inflation forecasts. *Research in Economics*, 72(3), 367-378.
13. Петрова, Д. А. (2022). Оценка инфляционных ожиданий на основе интернет-данных. *Прикладная эконометрика*, (2), 66.
14. Guzman, G. (2011). Internet search behavior as an economic forecasting tool: The case of inflation expectations. *Journal of economic and social measurement*, 36(3), 119-167.
15. Polgreen, P. M., Chen, Y., Pennock, D. M., Nelson, F. D., & Weinstein, R. A. (2008). Using internet searches for influenza surveillance. *Clinical infectious diseases*, 47(11), 1443-1448.
16. Knipe, D., Gunnell, D., Evans, H., John, A., & Fancourt, D. (2021). Is Google Trends a useful tool for tracking mental and social distress during a public health emergency? A time-series analysis. *Journal of affective disorders*, 294, 737-744.
17. Guriev, S., & Melnikov, N. (2016). War, inflation, and social capital. *American Economic Review*, 106(5), 230-235.
18. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2011). Civic capital as the missing link. *Handbook of social economics*, 1, 417-480.
19. Kristoufek, L. (2013). BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. *Scientific reports*, 3(1), 3415.
20. Nepp, A., & Karpeko, F. (2022). Hype as a Factor on the Global Market: The Case of Bitcoin. *Journal of Behavioral Finance*, 1-14.
21. Rodionov, D., Ivanova, A., Konnikova, O., & Konnikov, E. (2022). Impact of COVID-19 on the Russian Labor Market: Comparative Analysis of the Physical and Informational Spread of the Coronavirus. *Economies*, 10(6), 136.
22. Ghysels, E., Santa-Clara, P., Valkanov, R., 2004. The Midas Touch: Mixed Data Sampling Regression Models. University of North Carolina and UCLA.

23. Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. *Econometric Society Monographs*, 31, 371-413.

*Настоящий материал отражает личную позицию автора. Содержание и результаты данного исследования не следует рассматривать, в том числе цитировать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указание на официальную политику или решения регулятора. Любые ошибки в данном материале являются исключительно авторскими.